

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

PIYOZ URUG‘LARINI EKISHDA URUG‘ ME‘YORI VA EKISH USULLARINING AHAMIYATI

Jumamuratova Venera Bisenbaevna,
Assistant

Tolibayev Rustam Tengelbayevich,
assistant

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

E-mail: nurmuhammad.tsaumb@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435996>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada piyoz urug‘larini ekish usullari, ekish me‘yori, ekish sxemalari bo‘yicha ma‘lumotlar tahlil etilgan bo‘lib, respublikamiz sharoitida qaysi usuldan foydalanish maqbul ekanligi bo‘yicha tavsiya keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *piyoz, seyalka, ekish usuli, ekish sxemasi, ikki qatorli ekish, ekish chuqurligi, ekish muddati, pnevmatik ekish apparati, takomillashtirish.*

Аннотация. *В данной статье анализируются сведения о способах, нормах и схемах посева семян лука, а также приводятся рекомендации по наиболее приемлемому способу для условий нашей республики.*

Ключевые слова: *лук, сеялка, способ посева, схема посева, двухрядный посев, глубина посева, проки посева, пневматический высевальный аппарат, совершенствование.*

Abstract. *This article analyzes information on the methods, rates, and patterns for sowing onion seeds, and offers recommendations on the most suitable method for the conditions in our republic.*

Keywords: *onion, seeder, sowing method, planting pattern, double-row planting, planting depth, planting time, pneumatic seeding unit, improvement.*

Kirish. So‘nggi yillarda meva-sabzavot, kartoshka va poliz mahsulotlarini yetishtirishni rivojlantirishga qaratilgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator Qaror va Farmonlari qabul qilindi. Bu hujjatlarda paxta va g‘alladan qisqartirilayotgan maydonlarga sabzavot, poliz ekinlari, kartoshka, moyli ekinlar ekishni ko‘paytirish ko‘zda tutilgan.

Sabzavotlar oziq-ovqat tarkibidagi asosiy mahsulot hisoblanadi. Sabzavotlar tarkibida ko‘p miqdorda uglevodlar, oqsillar, aminokislotalar, vitaminlar, xushbo‘y moddalar, organik kislotalar, kaliy, natriy, kalsiy, temir, fosfor tuzlari va mikroelementlar mavjud. Piyoz sabzavot ekinlari orasida muhim o‘rinni egallaydi. Piyoz tarkibida 8-14% qand (fruktoza, saxaroza, maltoza, polisaxaridinulin), 1,5-2 % oqsil, vitaminlar (askorbin kislotalasi), flavonoid kversetin (quercetin), fermentlar, kaliy, temir fosfor mineral tuzlari va fitonsidlar mavjud. Piyozning yashil barglari ham foydali bo‘lib, uning tarkibida qand, oqsil, organik kislotalar (olma va limon), pektin moddalari, yod va boshqa mikro-makro elementlar mavjud. Piyoz va uning

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

yashil barglaridagi efir moyi piyozni o‘ziga xos hid va o‘tkir ta‘mga ega bo‘lishini ta‘minlaydi. Piyoz tarkibidagi klechatkalar ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi va asablarni tinchlantirish xususiyatiga ega.

Jahonda piyoz ishlab chiqarish o‘rtacha 74,2 million tonnani tashkil etadi. Shu bilan birga, piyoz ishlab chiqarishning 45% dan ortig‘i ikki mamlakat – Xitoy va Hindiston hissasiga to‘g‘ri keladi. Respublikamizda 50 ming gektardan ortiq maydonda piyoz yetishtiriladi [1-3].

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlarda piyoz urug‘larini ekish usullari, ekish me‘yori, ekish sxemalari bo‘yicha ma‘lumotlar tahlili keltirilgan. Bunda ilmiy-texnikaviy ma‘lumotlarni o‘rganish, tahlil qilish usullaridan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari. Ekish texnologik jarayoniga uchta asosiy agrotexnik talab qo‘yiladi [4-6]:

- 1) urug‘larni belgilangan me‘yorda ekish;
- 2) urug‘larni maydon bo‘yicha bir tekis taqsimlash;
- 3) urug‘larni belgilangan chuqurlikda joylashtirish.

Ekish usullarini tanlashdan maqsad urug‘larni qatorlarda tekis joylashtirib, yuqori hosil olishdan iboratdir. Qator oralarining kengligi va qatordagi urug‘lar orasi har qaysi ekin uchun talab etiladigan oziq maydoniga asosan tuproq-iqlim sharoitlariga qarab belgilanadi. Qatordagi urug‘lar yoki urug‘ uyalari orasi ekish me‘yoriga qarab, qator oralari kengligi esa ekish usuliga qarab belgilanadi. Urug‘larni ekish usullari ularning vertikal va gorizontal tekisliklarda joylashishiga qarab farqlanadi.

Ekish me‘yori yuqori hosil olishning asosiy omillaridan bo‘lib, urug‘larning biologik xossalari, o‘lchamlari, massasi, tuproq sharoiti, ozuqa maydonining ta‘minlanganligi va ekish muddati bilan belgilanishi kerak [7-11].

Ma‘lumki, bir gektar maydonga bahorgi muddatda 18-20 kg, yozgi-kuzgi muddatlarda 20-22 kg piyoz urug‘i sarflanadi. Piyoz urug‘i sabzavot seyalkalarida lenta shaklida qo‘shqatorlab yoki uch qator qilib ekiladi. Bunda lentalar orasi 50-60 sm lentadagi qatorlar orasi 15-20 cm bo‘lishi kerak ($((50+20)/2)$ yoki $(40+15+15)/2$). Ko‘p qatorli sochma usulda ekilgan vaqtda gektariga 18-20 kg, ikki qatorli lenta usulida esa 10-12 kg urug‘ sepiladi. Urug‘lar 1,5–2 cm chuqurlikka ekilishi tavsiya qilinadi. Piyozni chuqur ekish urug‘larning unuvchanligini pasaytiradi va maysalar o‘shini kechiktiradi. Piyozni yoz-kuzgi muddatda ertaki, o‘rtaki sabzavot, kartoshka hosili yig‘ishtirib olinganidan so‘ng hamda g‘alladan keyin begona o‘tlar kam bo‘lgan yerlarga ekilishi ham mumkin.

Kuzda 1-2 marta qator oralarini kultivator bilan 15-16 cm chuqurlikda kultivatsiya qilinadi. Bir yillik o‘tlar qishda sovuqda yo‘q bo‘lib ketadi

Piyoz asosan urug‘idan ekib yetishtiriladi. So‘nggi yillarda piyoz ko‘chatidan takroriy ekin sifatida ekib yetishtirish texnologiyasi ishlab chiqilib, ishlab chiqarishga tadbiiq etilmoqda. Piyozni ko‘chat bilan o‘tqazib yetishtirish texnologiyasi asosan erta bahorgi muddatda qo‘llaniladi. Buning uchun piyoz ekish muddatlaridan 50-60 kun

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

oldin piyoz urug‘lari ivitilib nishlatilib tayyorlanadi. So‘ng urug‘lar maydonlarga 1 m² hisobiga 25-30 g. dan sepilib, ustiga tuproq tortilib, zaxlatib sug‘oriladi.

Ko‘chatxonadagi harorat kunduz kunlari 20-25°S, kechalari 8-10°C atrofida saqlansa nihollar yaxshi rivojlanib, baquvvat bo‘lib o‘sadi.

Parvarishlash davrida nihollar o‘toq va yagana qilinadi. Piyoz nihollarining bo‘yi 8-12 cm ga yetib, 2-3 barg hosil qilganda asosiy maydonga o‘tqazishga tayyor hisoblanadi. Ko‘chatlarni dalaga olib chiqib o‘tqazish oldidan maydon sug‘oriladi.

Ko‘chatlar uzun-qisqaligiga qarab 50 tadan qilib bog‘lanib, ildiz qismidagi loy idishdagi suvga chayqab olinadi va ildizlarning uchlari tekislab qirg‘iladi. Ko‘chatlarni egatlar olinib, zaxlatib sug‘orilgan dalalarga o‘tqazishdan oldin ildizi mol go‘ngi va tuproq aralashmasidan tayyorlangan suyuq atalaga botirilib olinadi. So‘ng ekish sxemalariga qarab dalaga 0,7–1 cm chuqurlikda o‘tqaziladi.

Ko‘chatlar quyidagi sxemalarda ekiladi: uch va to‘rt qatorli usulda, egatlar orasi 70 yoki 90 cm qilib joylashtiriladi. 1 m² maydondagi ko‘chatlar soni 65-75 dona atrofida bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. 1 gektar maydondagi ko‘chatlar 650-800 ming donani tashkil qilishi kerak. Ko‘chatlar o‘tqazilgach egatlarga ketma-ket suv taraladi.

Bu usulda bir gektar maydonga ketadigan urug‘ sarfi 3-4 marotaba kamayadi. Shuningdek, ikki marta o‘toq va yagana qilishga mablag‘ va ish kuchi kam sarflanadi. Sug‘orishlarni 2-3 marta kam o‘tkazish hisobiga 1200-1800 m³ suv tejaladi. To‘liq ko‘chat hosil qilish hisobiga hosildorlik 15-20 % oshadi.

Fermerlar kafolatli hosil olish maqsadida bir gektar maydonga o‘rtacha miqdorda 15-22 kg urug‘ ekmoqdalar. Me‘yoridan ortiq sarflanayotgan qimmatli urug‘lar Respublika miqyosida katta sarf-harajatga va mahsulot tannarxining ortishiga sabab bo‘lmoqda.

Ma‘lumki, piyoz asosan tasmali sochib ekish usulida ekiladi. Bunda urug‘lar qatorlarga joylashtirilmasdan, har xil kenglikdagi shaklida, har birichida yoppasiga sochib ekiladi, ya‘ni urug‘lar tasmada qatorlab ekilgandagidek ma‘lum tartibda emas, tartibsiz joylashadi.

Shuni aytish kerakki, tasmali sochib ekish usulida ekilgan urug‘lar yuzasi bo‘yicha bir tekis taqsimlanmaydi va bir xil chuqurlikga ko‘milmaydi. Natijada, urug‘lar har xil muddatlarda unib chiqadi va ularning rivojlanish imkoniyatlari ham turlicha bo‘ladi. Bu esa ko‘chatlarning notekis rivojlanishiga olib kelib, hosildorlikka salbiy ta‘sir etadi.

Xulosa va tavsiyalar. Piyoz urug‘larini ikki qatorlab ekish usulining afzalligi ekin maydonidan unumli foydalaniladi, maydon birligiga ko‘proq nihol joylashtirish imkoniyati yaratiladi. Piyoz urug‘larini ikki qatorlab ekish usulining mana shu imkoniyatidan to‘la foydalanish yo‘llaridan biri – qatordagi urug‘larni tekis taqsimlanishini ta‘minlashdir. Buning uchun urug‘larni kengligida bir necha qatorga va qatordagi urug‘larning oralig‘ini bir xilda joylashtirish kerak bo‘ladi. Buning

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

uchun pnevmatik ekish apparatini piyoz urug‘larini ikki qator usulida ekishga takomillashtirish zarurligi paydo bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Mirovoj-rynok-ovosej-i-bahcevyh-kultur/>
2. Зуев В., Абдуллаев А. Сабзавот экинлари ва уларни етиштириш технологияси. Дарслик. - Тошкент: Ўзбекистон, 1997. - 344 б.
3. Эшдавлатов А. Пиёз уруғларини экиш усуллари // Қишлоқ хўжалигида ресурс тежовчи инновацион технология ва техник воситаларни яратиш ва улардан самарали фойдаланиш истикболлари: Республика илмий-амалий конференцияси. – Қарши, 2019. – Б. 273-275.
4. Nurabaev B. U., Xamidov N. M., & Niyetullaev A. Q. (2022). Studying the terms of production and use of a combined seeder. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 9, 402–405.
5. Abdusalim T. et al. The Results of Experimental Studies on the Determination of the Optimal Values of the Parameters of Levels Mounted on Vegetable Seeding Machine // *Eurasian Journal of Engineering and Technology*. – 2022. – Т. 5. – С. 17-22.
6. B.U. Nurabaev, N.M.Xamidov and A.S. Baltaniyazov 2024. To the determination of the traction resistance of the experimental working body of the cultivator. *European Journal of Agricultural and Rural Education*. 5, 1 (Jan. 2024), 22-26.
7. Eshdavlatov, E., Eshdavlatov, A., Shomirzaev, M., & Xamidov, N. (2024). Physical-mechanical properties of onion seeds and soil. In 23rd International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”: proceedings:[Jelgava, Latvia], May 22-24, 2024 (Vol. 23, pp. 507-512).
8. Бузенков Г.М., Ма С.А. Машины для посева сельскохозяйственных культур. – Москва: Машиностроение, 1976. – 272 с.
9. Чичкин В.П. Овощные сеялки и комбинированные агрегаты: теория, конструкция, расчет. – Кишинев: ШТИИИИЦА, 1984. – 392 с.
10. Хамидов Н. М. Пиёз экиладиган пушталарнинг ўлчамларини назарий асослаш // *Gospodarka i Innowacje*. – 2023. – Т. 42. – С. 136-139.
11. Хамидов, Н. (2022). Сабзавот экинлари уруғларини экиладиган сеялка пуштаолгичининг турини танлаш бўйича ўтказилган дала синовлари натижалари.
12. Ibragimov A. et al. Determination of the probabilistic content of organic fertilizer fractions after exposure to arch-destroying and crushing agrotechnological devices // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. – IOP Publishing, 2024. – Т. 1390. – №. 1. – С. 012012.